

CANINO INFERIOR COM DOIS CANAIS RADICULARES E RADIOTRANSPARÊNCIA ÓSSEA PERIAPICAL - RELATO DE CASO

LOWER CANINE WITH TWO ROOT CANALS AND PERIAPICAL BONE RADIOLUCENCY - CASE REPORT

DOI: 10.5281/zenodo.20938735

Rosana Maria Coelho Travassos¹

Samuel Nogueira Lima²

Josué Alves³

Eliana Santos Lyra da Paz⁴

Ana Raquel Rocha Correia Vilela⁵

Mônica Maria de Albuquerque Pontes⁶

Maria do Socorro Orestes Cardoso⁷

Ana Beatriz Bezerra Barros⁸

1.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: rosana.travassos@upe.br.

2.Doutor em Odontologia - Centro universitário Mário Jucá - UMJ. E-mail: samunogueira@yahoo.com.br.

3.Doutor em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: josue.alves@upe.br.

4.Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: eliana.lyra@upe.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4486-142X>.

5.Faculdade de Odontologia de Pernambuco (FOP/UPE). E-mail: anaraqueldentista@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4153-0982>.

6.Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: monica.pontes@upe. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5873-7847>.

7.Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: socorro.orestes@yahoo.com.br. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9866-0899>.

8.Cirurgiã-dentista - Faculdade Universidade Christus. E-mail: beatrizbbarros.z@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0773-4586>.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Vânia Cavalcanti Ribeiro da Silva⁹
Tereza Cristina Correia¹⁰
Hilcia Mezzalira Texeira¹¹
Adriane Tenório Dourado Chaves¹²

RESUMO

Paciente do sexo masculino de 56 anos de idade foi encaminhado ao consultório particular para realizar endodôntico do canino inferior portador de dois canais radiculares. A radiografia periapical revelou radiotransparência óssea periapical. Após a anestesia, o dente foi isolado e o acesso coronário realizado com broca diamantada 1014, após exploração do canal radicular, realizou-se a odontometria eletrônica e o preparo do canal com lima Solla Purple # 35.06. A patência foraminal, ultrapassando em 1 mm a saída do forame apical, realizada com a lima de Glide Path Solla Collors 16.02. A obturação do sistema de canais radiculares foi realizada pela técnica do cone único. Conclui-se que o tratamento endodôntico conservador é a primeira escolha para dente portador de lesão periapical.

Palavras-chave: Endodontia, Canino inferior, Preparo do canal, Variação anatômica.

ABSTRACT

A 56-year-old male patient was referred to a private practice for endodontic treatment of a lower canine with two root canals. The periapical radiograph revealed periapical bone radiolucency. After anesthesia, the tooth was isolated and coronal access was performed with a 1014 diamond bur. After exploration of the root canal, electronic odontometry was performed and the canal was prepared with a Solla Purple #35.06 file. Foraminal patency, exceeding the apical foramen by 1 mm, was achieved with a Solla Collors 16.02 Glide Path file. Obturation of the root canal system was performed using the single cone technique. It is concluded that conservative endodontic treatment is the first choice for teeth with periapical lesions.

Keywords: Endodontics, Lower canine, Canal preparation, Anatomical variation.

9.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: vania.silva@upe.br.

10.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: tereza.correia@upe.br.

11.Doutora em Odontologia - Universidade de Federal Pernambuco, Brasil. E-mail: hilcia.teixeira@ufpe.br.

12.Doutora em Odontologia - Universidade de Pernambuco, Brasil. E-mail: adrianedourado@gmail.com.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

INTRODUÇÃO

O tratamento endodôntico do canino inferior com um único canal, geralmente não apresenta grandes dificuldades. Porém, quando este apresenta mais de um canal, seu tratamento torna-se mais complexo. Na presença de dois canais, a bifurcação pode se localizar nos terços cervical, médio e apical. A dificuldade do tratamento aumenta conforme a bifurcação está mais apical. Para o sucesso endodôntico é necessário que todo o sistema de canais radiculares seja limpo e modelado para receber uma obturação hermética. (MARQUES COLOMBO, PRESCINOTTI, 2020).

A terapia endodôntica deve ser sempre realizada buscando a prevenção ou a reparação de lesões periapicais, independentemente de sua natureza ou extensão. Assim, o profissional deve atuar de forma a garantir o maior nível de desinfecção do sistema de canais radiculares. Vale ressaltar que é imprescindível o acompanhamento do paciente a fim de estabelecer a evolução da regressão de lesões para, só então, determinar o sucesso do tratamento endodôntico. (Nascimento et al. 2021).

O sucesso é dependente de diversos fatores pré-operatórios, assim como dos resultados do preparo e da obturação dos canais radiculares e por ocasionais contratempos no tratamento. Parece que os dentes tratados com polpas vitais têm melhor prognóstico do que aqueles com polpas necróticas. O correto acompanhamento da conduta terapêutica, é de fundamental importância o registro radiográfico inicial, aspecto imediato e aspecto final através desses registros (Travassos et al.,2023).

A literatura nos mostra a importância do correto diagnóstico na Endodontia para se obter um correto tratamento, que por muitas vezes, se torna complexo diagnosticar. Portanto, isso envolve a utilização de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ferramentas, testes de sensibilidade pulpar, checagem e ajuste oclusal, percussão, equipamento de teste elétrico e principalmente exames de imagem como a radiográfica periapical além de realizar uma boa anamnese do paciente. (Gonçalves et al. 2024).

METODOLOGIA

Durante o desenvolvimento deste artigo de revisão narrativa, foi essencial estabelecer uma estratégia metodológica para garantir a inclusão das informações mais atuais, relevantes e cientificamente validadas sobre o tópico, fornecendo conteúdo robusto e bem fundamentado. As buscas foram conduzidas em vários bancos de dados, incluindo DeCs, BVS/BIREME, PROSPERO, SciELO, PubMed Central, ScienceDirect, Web of Science e The Cochrane Library, em conjunto com o Google Scholar. Além disso, a literatura cinzenta foi utilizada para fornecer insights suplementares e relevantes, o que se mostrou crucial para uma exploração abrangente do assunto.

RELATO DE CASO

O presente relato de caso clínico refere-se a um estudo descritivo e qualitativo, no qual se observa a condução de um tratamento conservador. O paciente assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e todos os princípios éticos descritos na Declaração de Helsinque foram integralmente respeitados. O paciente, do sexo masculino, 56 anos de idade, foi encaminhado ao consultório particular para realização do tratamento endodôntico do canino inferior. A radiografia periapical revelou

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

uma área de radiotransparência óssea periapical, bem como presença de dois canais radiculares (Figura 1).

Figura 1 - Presença de dois canais radiculares.

Após a anestesia, o dente foi isolado e o acesso coronário realizado com broca diamantada 1014, após exploração do canal radicular, realizou-se a odontometria eletrônica e o preparo do canal com lima Solla Purple # 35.06. A patência foraminal, ultrapassando em 1 mm a saída do forame apical, realizada com a lima de Glide Path Solla Collors 16.02. A obturação

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do sistema de canais radiculares foi realizada pela técnica do cone único. (Figura 2).

Figura 2 - Obturação do sistema de canais radiculares.

DISCUSSÃO

O tratamento endodôntico de canino inferior com dois canais radiculares e radiotransparência periapical (lesão óssea) representa um desafio clínico, frequentemente associado a variações anatômicas (como a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

presença de canais vestibular e lingual) que podem levar ao insucesso se não forem corretamente identificadas. A lesão periapical é o resultado da necrose pulpar, geralmente causada por infecção bacteriana, exigindo uma abordagem técnica rigorosa para garantir o sucesso do tratamento.

O raciocínio biológico fundamental para alcançar o sucesso do tratamento endodôntico consiste, basicamente, em eliminar o máximo os micro-organismos do sistema de canais radiculares, criando um ambiente favorável para a reparação. Duas abordagens foram propostas para resolver esse problema. Uma abordagem, as bactérias residuais são eliminadas ou impedidas de recolonizar os canais radiculares por meio da utilização de uma medicação intracanal. A outra abordagem consiste na eliminação das bactérias remanescentes ou em torná-las inofensivas por sepultamento após uma obturação hermética tridimensional, para privar a nutrição dos micro-organismos e o espaço necessário para sobreviver e se multiplicar. A determinação da qualidade do tratamento endodôntico é realizada através do exame clínico, o exame radiográfico e a análise histopatológica. O profissional dispõe como recursos o controle longitudinal, baseando-se unicamente nas características clínicas (sinais e sintomas) e nos aspectos radiográficos. (Travassos et al. 2024-A).

O sucesso do tratamento endodôntico depende de diversos fatores pré-operatórios, bem como dos resultados obtidos durante o preparo e a obturação dos canais radiculares, além de eventuais contratemplos ao longo do procedimento. Observa-se que dentes tratados com polpas vitais apresentam melhor prognóstico quando comparados àqueles com polpas necróticas. O correto acompanhamento da conduta terapêutica é fundamental, sendo imprescindível o registro radiográfico inicial, imediato e final, uma vez que esses registros fornecem subsídios essenciais para a avaliação do tratamento (Travassos et al., 2023).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Todo o desenvolvimento técnico-científico dos instrumentos e materiais de preenchimento utilizados no tratamento endodôntico, bem como a ampliação do conhecimento da anatomia do sistema de canais radiculares ao longo dos anos, permite que as etapas do tratamento endodôntico possam ser realizadas com maior precisão, eficácia, segurança, e em um menor tempo, mesmo no seguimento de polêmicas opiniões a respeito de protocolos de tratamento endodôntico em sessão única. Aos profissionais que praticam a Endodontia, condutas clínicas comprovadas cientificamente são respaldo para que os protocolos possam ser inseridos na vivência clínica, proporcionando ao paciente um tratamento cada vez mais resolutivo e de sucesso (Travassos et al.,2024-B).

CONCLUSÃO

Conclui-se que o tratamento endodôntico conservador é a primeira escolha para dente portador de lesão periapical.

REFERÊNCIAS

MARQUES COLOMBO, B. PRESCINOTTI, R. Tratamento endodôntico em pré-molar inferior com dois condutos e bifurcação no terço apical – caso clínico. Rev Odontol UNESP, v.49, n.11, 2020

NASCIMENTO, J. M. D. et al. Lesão periapical e sua relação com medicação intracanal: descrição de caso clínico. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 4, n. 3, p. 10863-10876, 2021.

TRAVASSOS, R. M. C. et al. Reagudização de lesão periapical extensa: relato de caso. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 7, p. 1-12, 2023.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TRAVASSOS, R. M. C. et al. Regressão de lesão radiotransparente óssea após terapia endodôntica conservadora. Ciências da Saúde, v. 28, n. 136, 2024-A.

TRAVASSOS, R. M. C. et al. Reparo de lesão periapical circunscrita sugestiva de granuloma periapical após um ano de preservação clínica e radiográfica. Revista Foco, v. 17, n. 1, 2024-B.

Submetido em: 23/04/2026

Revisões solicitadas em: 04/05/2026

Aprovado em: 28/05/2026

Publicado em: 26/06/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*